

СОГДИЙЦЫ: ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ

Юлдашева Мухайё Абдуллаевна

Старший преподаватель кафедры английского языка, факультета восточных языков, ГОУ
«Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова»

Худжанд, Таджикистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11257188>

Аннотация. Расположенный в плодородной долине реки Зерафшан на стыке торговых путей между Индией и Китаем, город Афрасиаб играл ключевую роль в торговле на Шелковом пути. Будучи одним из важнейших городов Согдианы (наряду с Бухарой, Пайкендом, Кешем и, в меньшей степени, Пенджикентом), его экономика основывалась на сочетании сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, металлообработки и торговли. К VII веку торговля через торговые сети привела к тому, что Афрасиаб и Чанъань (современный Сиань 西安) превратились в космополитические центры, более крупные, чем любые другие в Европе того времени. Однако их разделяли более 3000 миль (около 4800 км) гор и пустынь. Опасное путешествие могло занять более шести месяцев и преодолеть расстояние, эквивалентное прогулке по Соединенным Штатам от побережья до побережья.

Ключевые слова: Великий Шелковый путь, Афрасиаб, Таджикистан, Узбекистан, Пенджикент. Китай, река Зерафшан.

Annotation. Located in the fertile valley of the Zerafshan River at the junction of trade routes between India and China, the city of Afrasiab played a key role in trade on the Silk Road. As one of the most important cities in Sogdiana (along with Bukhara, Paykend, Kesh and, to a lesser extent, Penjikent), its economy was based on a combination of agriculture, mining, metalworking and trade. By the 7th century, trade through trade networks had resulted in Afrasiab and Chang'an (modern Xi'an 西安) becoming cosmopolitan centers larger than any others in Europe at the time. However, they were separated by more than 3000 miles (about 4800 km) of mountains and deserts. The dangerous journey could take more than six months and cover a distance equivalent to walking across the United States from coast to coast.

Key words: Great Silk Road, Sugd, Afrasiab, Tajikistan, Uzbekistan, Penjikent. China, Zerafshan River.

Annotatsiya. Zarafshon daryosining unumdor vodiysida Hindiston va Xitoy o'rtasidagi savdo yo'llari tutashgan joyda joylashgan Afrasiyob shahri Ipak yo'lidagi savdoda muhim rol o'ynagan. Sug'diyonaning eng muhim shaharlaridan biri sifatida (Buxoro, Paykend, Kesh va biroz bo'lsa-da, Penjikent bilan birga) uning iqtisodiyoti dehqonchilik, konchilik, metallga ishlov berish va savdo-sotiqning uyg'unligiga asoslangan edi. 7-asrga kelib, savdo tarmoqlari orqali amalga oshirilgan savdo natijasida Afrasiyob va Chang'an (zamonaviy Xi'an din) Yevropaning o'sha davrdagi boshqa barcha mamlakatlardan ko'ra yirikroq kosmopolit markazlarga aylangan. Biroq, ular 3000 mildan ortiq (taxminan 4800 km) tog'lar va cho'llar bilan ajralib turardi. Xavfli sayohat olti oydan ko'proq vaqtni olishi va Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ylab qirg'oqdan qirg'oqqa yurishga teng masofani bosib o'tishi mumkin.

Tayanch iboralar: Buyuk ipak yo'li, Sug'd, Afrasiyob, Tojikiston, O'zbekiston, Penjikent. Xitoy, Zarafshon daryosi.

Для путешествия из Средней Азии в Китай согдийцам был доступен ряд маршрутов. В этом разделе будет описан один из самых коварных из этих маршрутов, описанный в средневековых отчетах о сухопутных путешествиях буддийских монахов, таких как Сюаньцзан 玄奘, и изученный археологами со времени первой экспедиции Аурела Стайна в 1900 году. Начало в городе Афрасиаб в Узбекистане. и заканчивающийся в Чанъане 長安 в Китае, этот маршрут подчеркивает трудную местность, которую согдийцы были готовы пересечь в поисках новых возможностей.

Настенные росписи древнего города Афрасиаб (недалеко от современного Самарканда в Узбекистане), раскопанные в 1960-х годах, представляют собой беспрецедентный образец согдийского искусства. Уровень детализации и мастерство изображения этих сложных картин продолжает очаровывать ученых, но картины остаются понятными лишь частично из-за отсутствия нескольких частей. Сцены расположены на четырех внутренних стенах приемного зала аристократической резиденции. На западной стене изображена длинная процессия людей различного происхождения, в том числе большое количество турок, сопровождающих делегации из Китая, небольших среднеазиатских государств Чаганиян и Чач -даже из Тибета и корейского королевства Когурё;

Рис. 1. Афрасиаб (современный Самарканд), Узбекистан (древняя Согдиана), стоянка XXIII:1, середина VII века. Настенные рисунки; В. 3,4 м × Ш. 11,52 м. Музей Афрасиаба.

Эти разные люди, некоторые из которых несут дары, кажется, сходятся к вершине композиции, которая, к сожалению, теперь утеряна. Надпись, в которой упоминается, что царь Вархуман принимал послов в Самарканде, дает представление о том, кто мог быть изображен получающим эти дары, но эта идентификация является спорной [1]. Хотя ученые согласны с тем, что четыре стены были задуманы как последовательная программа, ее природа остается открытой для предположений.

Остальные три стены представляют собой детальные композиции различной тематики. Южная стена посвящена самому Самарканду и культу его царственных предков. На нем изображена процессия богато одетых придворных с фигурой самого Вархумана верхом на коне, больше чем в натуральную величину. Впереди едут его жены, сзади - жертвенные животные: лошадь без всадника и, вслед за жреческими фигурами, четыре гуся;

Рис.2. Афрасиаб (современный Самарканд), Узбекистан (древняя Согдиана), стоянка XXIII:1, середина VII века. Настенные рисунки; В. 3,4 м × Ш. 11,52 м. Музей Афрасиаба.

Вероятно, это символизирует празднование Навруза (Нового года), во время которого приносились в жертву животные. Более пристальный взгляд на гусей показывает использование трафаретов для рисования повторяющихся элементов -техника, которая также используется для рисования рук лошадей и фигур; Рис 3. Напротив, люди в китайской одежде занимают всю северную стену. В их состав входят группа всадников, охотящихся на диких кошек, и прогулочный катер, на котором перевозятся китайянки, скорее всего, китайская императрица и ее свита; Рис. 4. Восточная стена наиболее разрушена, но мы можем различить фигуры в индийских одеждах и прическах; Рис. 5 и 6.

Рис.3. Деталь южной стены Зала Послов: Три гуся. Музей Афрасиаба.

Рис. 4. Изображена группа фигур в китайской одежде (слева) и охотничий отряд (справа). Афрасиаб (современный Самарканд), Узбекистан (древняя Согдиана), стоянка XXIII:1, середина VII века. Настенные рисунки; В. 3,4 м × Ш. 11,52 м. Музей Афрасиаба.

Рис. 5. Северная часть восточной стены Зала послов, на которой изображены фрагменты фигур в индийских одеждах. Афрасиаб (современный Самарканд), Узбекистан (древняя Согдиана), стоянка XXIII:1, середина VII века. Настенные рисунки; В. 3,4 м × Ш. 11,52 м. Музей Афрасиаба.

Рис. 6 Южная часть восточной стены Зала послов: фрагменты фигур в индийских одеждах. Афрасиаб (современный Самарканд), Узбекистан (древняя Согдиана), стоянка XXIII:1, середина VII века. Настенные рисунки; В. 3,4 м × Ш. 11,52 м. Музей Афрасиаба.

Ученые спорят о личности многих фигур на стенах, но не более того, о том, что когда-то занимало верх и центр западной стены. Это находится в центре внимания сходящихся делегаций и подчеркивается выступом суфы, встроенной скамейки из оштукатуренной глины в центре этой стены. Весьма вероятно, что на нем изображена самая важная фигура (фигуры), и некоторые ученые предложили различные варианты. Возможно, посетителей принимал сам Вархуман (идея Франца Грене); Вархуман на празднике Навруз (Маттео Компаретти); Коронация Вархумана в связи с праздником Навруз (Кьяра Сильви Антонини); или Вархуман в сопровождении вождя западных тюрков под покровительством богов (Маркус Моде). Это могло быть также сидящее божество — вполне возможно, Нана — или пара божеств (Борис Иванович Маршак). Если не считать недостающей части, все это всего лишь обоснованные догадки. Тем не менее, ясно то, что иллюстрированная программа была призвана отразить влияние и власть правителя самого важного

согдийского города-государства – по иронии судьбы, накануне арабского вторжения в Согдиану.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лившиц Владимир А. .Согдийские настенные надписи на месте Афрасиаба. *Rivista degli studi orientali*, н.с. 78, Доп. № 1: Королевский Науруз в Самарканде: Материалы Венецианской конференции по доисламской живописи в Афрасиабе (2006): 59–74.
2. Этьен де ла Васьер, *Согдийские торговцы: История*, пер. Джеймс Уорд (Лейден и Бостон: Брилл, 2005), 34–37; 144–145; Компарети, «Персидский текстиль», 165–172.
3. Гаспарини, *Превосхождение Узоры*, 77; 90; 136–137.
4. Анна М. Мутезиус, *Исследования византийского, исламского и ближневосточного шелкового ткачества* (Лондон: The Pindar Press, 2008); и «Влияние средиземноморской торговли шелком на Западную Европу до 1200 года нашей эры», в *материалах симпозиума Общества текстильщиков Америки*, 1990. <https://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/613/>
5. Документы из Дуньхуана P.2613, P.3432, P.4908, P.49.75V и S.4215 в коллекции Поля Пеллио в Библиотеке. Nationale de France и Коллекция сэра Орела Стейна в Британской библиотеке соответственно.